

ЗАМЕЩЕНИЕ СВИНЦА ГАДОЛИНИЕМ В СТРУКТУРЕ $Pb_8Na_2(PO_4)_6$ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

© 2024. А. О. Сидоренко, А. В. Игнатов, Н. В. Яблочкова

Методом рентгенофазового анализа установлен предел замещения свинца на гадолиний по схеме $2Pb^{2+} \rightarrow Gd^{3+} + Na^+$ при образовании твердых растворов со структурой апатита на основе двойного фосфата свинца натрия $Pb_{8-2x}Gd_xM_{2+x}(PO_4)_6$. Изменения параметров элементарных ячеек полученных твердых растворов подтверждают протекания замещения и согласуются с различием ионных радиусов замещающихся ионов. Методом рентгеноструктурного анализа порошка изучены особенности кристаллической структуры образующихся твердых растворов. Определено влияние замещения свинца гадолинием в двойном фосфате свинца натрия со структурой апатита на проводимость полученных образцов.

Ключевые слова: структура апатита, изоморфное замещение, свинец, гадолиний, проводимость.

Введение. С развитием научно-технического прогресса первоочередной задачей исследователей остается поиск новых функциональных материалов с максимально высоким уровнем заданных свойств. Среди веществ, которые широко используют в современной технике, особое место принадлежит соединениям со структурой апатита, области применения которых ежегодно становятся все более разнообразными. Эти материалы могут быть использованы в качестве фиксирующих материалов для токсичных элементов, таких как тяжелые металлы [1–2], синтетические красители и токсичные органические молекулы [3–5], обладают каталитическими свойствами благодаря их поверхностной реакционной способности [6].

Одним из важнейших аспектов соединений семейства апатита является способность к замещению структурных единиц другими ионами, вследствие чего образуются твердые растворы, состав которых в зависимости от кристаллохимических факторов может варьироваться в очень широких пределах. Изменение состава твердого раствора обычно сопровождается и изменением его свойств, поэтому модифицирование соединений путем замещения одних структурных единиц другими является одним из методов создания новых функциональных материалов.

Систематические исследования изоморфных замещений в соединениях со структурой апатита нужны для того, чтобы установить факторы, которые определяют характер протекания изоморфного замещения, то есть как изменяются при этом параметры элементарной ячейки, влияет ли это на физико-химические характеристики твердых растворов. А результаты таких исследований являются важными с точки зрения решения одной из задач современной науки – химии: установление взаимосвязи «состав – структура – свойство».

Благодаря наличию в структуре апатита каналов, вещества данного семейства могут обладать электрическими свойствами. Вследствие подвижности ионов в каналах таких соединений, проводятся исследования, посвященные изучению электрических свойств таких материалов. Некоторые авторы установили корреляцию между структурными свойствами и ионной проводимостью. Вид проводимости соединений со структурой апатита зависит от их химического состава, например, проводимость $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ [7] и $Ca_{9.5}Na_{0.5}(PO_4)_6(OH)_{1.5}$ [8] – протонная, $Ca_{10-x}La_x(VO_4)_6O_{1+x/2}\square_{1-x/2}$ –

анионная (O^{2-}) [9], $Pb_8Na_2(PO_4)_6$ – катионная (Na^+) [10], $Pb_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ – смешанная (e^- и OH^-) [11].

Изучение изоморфного замещения свинца на редкоземельные элементы по схеме $2Pb^{2+} + \square \rightarrow 2Ln^{3+} + O^{2-}$ (где \square – вакансия, $Ln = Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm$ и Yb) описано в работах [12–17]. Полученные по методике твердофазного синтеза при температуре $800\text{ }^\circ\text{C}$ образцы в системах $Pb_{(8-x)}Ln_xNa_2(PO_4)_6O_{(x/2)}$ исследовались методами рентгенофазового анализа, рентгеноструктурного анализа порошка, сканирующей электронной микроскопии и ИК – спектроскопии. В результате проведенных исследований было установлено, что в системах $Pb_{8-x}Na_2La_x(PO_4)_6O_{x/2}$, $Pb_{8-x}Na_2Pr_x(PO_4)_6O_{x/2}$, $Pb_{8-x}Na_2Nd_x(PO_4)_6O_{x/2}$, $Pb_{8-x}Na_2Sm_x(PO_4)_6O_{x/2}$, $Pb_{8-x}Na_2Eu_x(PO_4)_6O_{x/2}$ и $Pb_{8-x}Na_2Gd_x(PO_4)_6O_{x/2}$ замещение свинца на редкоземельные элементы протекает в широком интервале составов. По данным уточнения кристаллической структуры установлено, что РЗЭ преимущественно локализуются в позиции $M(1)$ структуры апатита. При замещении согласно схеме $2Pb^{2+} + \square \rightarrow 2Ln^{3+} + O^{2-}$ ($Ln = Nd, Sm, Gd$) каналы структуры апатита заполняются ионами кислорода, которые частично блокируют переход в каналы ионов натрия и их перемещение по каналам, что существенно снижает катионную проводимость уже при $x = 0.05$ и приводит к появлению анионной составляющей, величина которой возрастает с увеличением степени замещения свинца на РЗЭ.

Изоморфное замещение свинца на гадолиний возможно и по другой схеме: $2Pb^{2+} \rightarrow Gd^{3+} + M^+$. При этом количество ионов щелочного металла увеличивается, что должно сказываться на проводимости образующихся твердых растворов. Благодаря сопряженным замещениям с компенсацией заряда в катионной подрешетке можно увеличить катионную проводимость без увеличения кислород-ионной. Поэтому целью нашей работы является изучение замещения свинца гадолинием с образованием твердых растворов состава $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$ и исследование их электрофизических свойств.

Экспериментальная часть. Методика исследования. Синтез проводился по методике, в которой исходные компоненты образцов ($PbO, Na_2CO_3, Gd_2O_3, (NH_4)_2HPO_4$, нитрат аммония, глицерин) гомогенизировались в подкисленном азотной кислотой водном растворе. Степень замещения свинца гадолинием при синтезе твердых растворов определялась величиной x , которая изменялась в области $0 \leq x \leq 0.8$. После каждых 8 часов прокаливания при температуре $800\text{ }^\circ\text{C}$ образцы гомогенизировали в агатовой ступке и исследовали методом рентгенофазового анализа. Прокаливание образцов при температуре синтеза проводилось до достижения постоянства фазового состава на рентгенограммах.

Для определения удельной проводимости из синтезированных образцов изготавливали керамические таблетки. Для получения керамики порошки прессовали в стальной пресс-форме диаметром 0.8 см под давлением 120 Мпа и спекали при температуре $800\text{ }^\circ\text{C}$ в течение 50 ч . Поверхность керамических таблеток шлифовали, промывали и высушивали и наносили электроды путем вжигания серебряносодержащей пасты.

Измерения электрической проводимости проводили при нагревании образцов в диапазоне температур $300\text{--}700\text{ }^\circ\text{C}$ с шагом 10° со скоростью $2\text{ }^\circ/\text{мин}$ на измерителе параметров LCR DE-5000 при переменном токе на частотах $100\text{ Гц}, 1\text{ кГц}, 10\text{ кГц}$ и 100 кГц .

Анализ результатов. Исследование полученных образцов методом рентгенофазового анализа показало, что постоянство фазового состава достигается

после 34 часов прокаливания. На рисунке 1 приведены дифрактограммы полученных образцов после 45 часов прокаливания при температуре 800 °С. Фаза двойного фосфата свинца натрия $\text{Pb}_8\text{Na}_2(\text{PO}_4)_6$ со структурой апатита образуется во всей области составов, при этом на дифрактограммах отсутствуют рефлексы, относящиеся к другим фазам, за исключением образца состава $x = 0.8$. В последнем случае на дифрактограмме, кроме рефлексов фазы структуры апатита, наблюдается пик незначительной интенсивности в области $33^\circ (2\theta)$, идентифицировать фазовую принадлежность которого невозможно. Таким образом, согласно данным рентгенофазового анализа образование однофазных образцов в системе $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ происходит в области составов $x < 0.8$.

Зависимости параметров элементарной гексагональной ячейки фазы структуры апатита от состава твердого раствора для образцов системы $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ приведены на рисунке 2, из которого видно, что в области $0 \leq x \leq 0.5$ происходит уменьшение параметров a и c ячейки. При большем содержании гадолиния в образце изменение значений параметров элементарной ячейки лежит в пределах точности их расчета, что позволяет считать их неизменными в области $x > 0.5$.

Изменение параметров ячейки в области составов $x \leq 0.5$ свидетельствует о протекании замещения по предполагаемой схеме и образовании твердых растворов состава $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$.

Уменьшение параметров элементарной ячейки связано с различием в размерах замещающихся структурных единиц. Так, ионные радиусы Gd^{3+} и Na^+ меньше данной величины для Pb^{2+} (таблица 1), поэтому с увеличением степени замещения наблюдается уменьшение параметров элементарной гексагональной ячейки фазы структуры апатита.

Рис. 1. Дифрактограммы образцов системы $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$, прокаленных при температуре 800 °С в течение 45 часов.

Рис. 2. Зависимость параметров a и c элементарной ячейки фазы структуры апатита от состава x после 45 часов прокаливания при 800 °С.

Соотношение размеров замещающихся структурных единиц в системе $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$ [18]

к.ч.	$r(Pb^{2+}), \text{Å}$	$r(Na^+), \text{Å}$	$r(Gd^{3+}), \text{Å}$	$r_{\text{средн}}^*$	Δr^{**}
6	1.19	1.02	0.938	0.979	0.211
9	1.35	1.24	1.107	1.174	0.176

$$* r_{\text{средн}} = \frac{r(Na^+) + r(Gd^{3+})}{2}; \quad ** \Delta r = r(Pb^{2+}) - r_{\text{средн}}$$

Таким образом, на основании изменения параметров элементарной ячейки можно сделать вывод, что замещение свинца на гадолиний и натрий в системе $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$ протекает в области составов $x \leq 0.5$. При этом обращает на себя внимание отсутствие рефлексов, не относящихся к фазе структуры апатита на дифрактограммах образцов состава $x = 0.6$ и 0.7 , в которых замещение по предполагаемой схеме не протекает. По-видимому, это связано с низкой кристалличностью примесных фаз или их наложением на пики фазы структуры апатита.

Для образца состава $x = 0.3$ было проведено уточнение кристаллической структуры с использованием алгоритма Ритвельда. В таблице 2 представлены основные экспериментальные и кристаллографические данные.

Таблица 2
Экспериментальные и кристаллографические данные исследования образца состава $x = 0.3$ системы $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$

Структурный тип	Апатит	
Пространственная группа	$R\bar{6}_3/m$	
Параметры ячейки Å	a	9.71499(8)
	c	7.17348(6)
Объем ячейки Å^3	588.94 (1)	
Излучение, длины волн λ_1 и $\lambda_2, \text{Å}$	CuK_{α} , 1.54060, 1.54439	
Интервал съемки $2\theta_{\text{мин}} - 2\theta_{\text{макс}}$	5.000 – 115.000	
Количество измеренных рефлексов	566	
Количество уточненных параметров	34	
Факторы достоверности	R_B	5.91
	R_F	6.36
	R_p	1.61
	R_{wp}	2.23
	χ^2	4.92

В результате уточнения структуры методом Ритвельда были определены координаты атомов, изотропные тепловые параметры и заселенности кристаллографических позиций в структуре твердого раствора (таблица 3). В кристаллической структуре ионы Gd^{3+} заселяют кристаллографическое положение М(1), а ионы Na^+ , которые необходимы для компенсации разницы зарядов между ионами свинца и гадолиния заселяют кристаллографическое положение М(2).

На основании уточненных координат атомов были рассчитаны величины межатомных расстояний, значения которых приведены в таблице 4.

Замещение свинца на гадолиний и натрий приводит к уменьшению межатомных расстояний Me(1) – O(1) и Me(1) – O(2), а также увеличению расстояния Me(1) – O(3), в целом средние расстояния $\langle Me(1) - O(1-3) \rangle$ в координационном полиэдре Me(1) уменьшаются. При этом также наблюдается увеличение межатомных расстояний в координационном полиэдре Me(2). Также обращает на себя внимание некоторое увеличение средних межатомных расстояний $\langle P-O \rangle$ в тетраэдрах PO_4 .

Таблица 3

Координаты атомов и заселенность кристаллографических позиций (G) в структуре твердого раствора состава $x = 0.3$ системы $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$

Атом	Позиция	x	y	z	$B_{iso}, \text{Å}^2$	G
Pb(1)	4f	2/3	1/3	-0.014(1)	0.8(1)	1.67(1)
Na(1)	4f	2/3	1/3	-0.014(1)	0.8(1)	1.97(1)
Gd(1)	4f	2/3	1/3	-0.014(1)	0.8(1)	0.300(0)
Pb(2)	6h	0.2565(3)	0.9987(4)	1/4	0.81(4)	5.67(1)
Na(2)	6h	0.2565(3)	0.9987(4)	1/4	0.81(4)	0.33(1)
Gd(2)	6h	0.2565(3)	0.9987(4)	1/4	0.81(4)	0.000(0)
P	6h	0.394(1)	0.375(1)	1/4	1.4(3)	6
O(1)	6h	0.326(2)	0.485(2)	1/4	1.6(3)	6
O(2)	6h	0.586(2)	0.468(2)	1/4	1.6(3)	6
O(3)	12i	0.347(1)	0.280(1)	0.066(1)	1.6(3)	12

Таблица 4

Некоторые межатомные расстояния (Å) в структуре $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$

Состав	$x = 0^*$	$x = 0.3$
Me(1)–O(1) × 3	2.447(14)	2.421(11)
Me(1)–O(2) × 3	2.720(13)	2.638(12)
Me(1)–O(3) × 3	2.912(12)	2.944(9)
$\langle Me(1)–O(1-3) \rangle$	2.693	2.668
Me(2)–O(1)	2.765(15)	2.803(19)
Me(2)–O(2)	2.241(16)	2.327(18)
Me(2)–O(3) × 2	2.631(11)	2.760(12)
Me(2)–O(3) × 2	2.505(13)	2.400(9)
$\langle Me(2)–O(1-3) \rangle$	2.546	2.575
P–O(1)	1.525(16)	1.51(3)
P–O(2)	1.535(17)	1.62(2)
P–O(3) × 2	1.531(13)	1.543(11)
$\langle P–O \rangle$	1.531	1.55

* – по данным работы [19].

Для определения влияния степени замещения на электрофизические свойства твердых растворов в системе $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ были получены керамические таблетки, относительная плотность которых составила 93.03 % ($x = 0$), 90.68 % ($x = 0.1$), 92.30 % ($x = 0.2$). Керамика образцов данной системы с большей степенью замещения обладает меньшей спекаемостью и характеризуется относительной плотностью менее 90 %.

Зависимость логарифма проводимости от обратной температуры для образцов состава $x = 0, 0.1$ и 0.2 приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Логарифмические зависимости проводимости образцов системы $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ от обратной температуры.

Как видно из рисунка, с увеличением степени замещения наблюдается возрастание проводимости образца на высокотемпературном участке (температура выше 600 °С). При температуре 640 °С (низкотемпературный участок) все образцы обладают практически одинаковой собственной проводимостью, однако с повышением температуры проводимость замещенных образцов возрастает в большей степени, чем для незамещенного образца (рисунок 4). При этом, проводимость гадолиний содержащего твердого раствора с повышением температуры возрастает с увеличением степени замещения.

Подобное изменение электрофизических характеристик образцов в системе $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ можно объяснить следующим образом. Незамещенный фосфат натрия свинца $\text{Pb}_8\text{Na}_2(\text{PO}_4)_6$ обладает смешанной электронно-ионной проводимостью. Электронная проводимость обусловлена испарением оксида свинца и возникновением электронных дефектов. Катионная же проводимость обусловлена перемещением ионов Na^+ по каналам структуры апатита. Замещение свинца на гадолиний и натрий, с одной стороны, приводит к увеличению числа носителей заряда (ионов Na^+), вследствие чего проводимость возрастает с ростом степени замещения. Однако, с другой стороны, с

увеличением степени замещения происходит сжатие элементарной ячейки структуры апатита (а, соответственно, и каналов его структуры), что приводит к затруднению перемещения носителей заряда, поэтому энергия активации проводимости возрастает. Прежде всего возрастает предэкспоненциальный фактор, что говорит о увеличении количества носителей заряда.

Рис. 4. Зависимость проводимости образцов системы $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ от состава при различных температурах.

При низкой температуре наблюдается плавное увеличение проводимости. Этот участок характеризуется примесной электронной проводимостью. Затем при дальнейшем повышении температуры происходит истощение примесных носителей зарядов, то есть все носители заряда становятся активными при этой температуре, и дальнейшее увеличение температуры не приводит к увеличению проводимости, наблюдается плато. При дальнейшем же нагревании энергии хватает, чтобы ионы натрия перемещались в каналах структуры, при этом проводимость начинает возрастать снова. Для незамещенного образца эта зависимость имеет более плавный характер. Это можно объяснить тем, что давление паров свинца над образцом для незамещенного образца больше и, соответственно, электронных носителей заряда больше. В области высоких температур для всех образцов мы наблюдаем смешанную электронно-ионную проводимость. Это видно потому, что графики не описываются ни на каком участке прямыми (плавный переход).

Выводы. Методом рентгенофазового анализа установлено предел замещения свинца на гадолиний по схеме $2\text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Gd}^{3+} + \text{Na}^+$ при образовании твердых растворов со структурой апатита на основе двойного фосфата свинца натрия $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{Na}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$ составляет $x = 0.5$. С увеличением степени замещения x происходит уменьшение параметров элементарной ячейки твердых растворов со структурой апатита, что связано с соотношением размеров замещающихся структурных единиц. Методом рентгеноструктурного анализа порошка установлено, что ионы Gd^{3+} заселяют кристаллографическое положение M(1), а входящие дополнительно ионы Na^+ –

положение $M(2)$, замещение свинца на гадолиний и натрий приводит к изменениям межатомных расстояний в координационных полиэдрах структуры. С увеличением степени замещения в твердых растворах $Pb_{8-2x}Gd_xNa_{2+x}(PO_4)_6$ происходит возрастание удельной проводимости образцов, которое обусловлено возрастанием числа носителей заряда.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012400342-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Lahrich, S. Electrochemical determination of mercury (II) using $NaPb_{4-x}Cd_x(PO_4)_3$ ($0 \leq x \leq 2$) modified graphite electrode: application in fish and seawater samples / S. Lahrich, B. Maanoun, M. A. El Mhammedi // International Journal of Environmental Analytical Chemistry. – 2019. – P. 1–8.
- Han, Y. Rare Earth Doped Apatite Nanomaterials for Biological Application / Y. Han, X. Lu, X. Wang // Journal of Nanomaterials. – 2014. – P. 1–6.
- Voltammetric determination of trace level of cadmium in mussels and seawaters by a lacunar apatite – modified carbon electrode / S. Lahrich, S. Saqrane, B. Manoun, M. A. El Mhammedi // Journal of Food Measurement and Characterization. – 2019. – P. 1567–1576.
- Synthesis, structural and vibrational studies of lacunar apatite type $NaPbCaSr(PO_4)_3$ and application to phosphoric acid demetallization / Z. Chchiyai, B. Manoun, Y. Tamraoui, P. Lazor // Journal of applied surfaces and interfaces. – 2018. – Vol. 3. – P. 28–35.
- New insights into phosphate based materials for the immobilization of actinides / S. Neumeier, Y. Arinicheva, P. Kegler, H. Schlenz // Radiochim. – 2017. – P. 961–984.
- Chil, J. Synthesis and characteriza of gadolinium- based nanocrystals for their potential application as trimodal imaging contrast agents / J. Chil // Chemistry. – 2020. – P. 4717–4721.
- Benmoussa H. Electrical properties of lanthanum containing vanadocalcic oxyapatite / H. Benmoussa et al // Mat. Res. Bull. – 2000. – Vol. 35. – P. 369–375.
- Yamashita K. Ionic conduction in apatite solid solutions / K. Yamashita et al // Solid State Ionics. – 1988. – Vol. 28. – P. 660–663.
- Takahashi T. Electrical conductivity of some hydroxyapatites / T. Takahashi, S. Tanase, O. Yamamoto // Electrochimica Acta. – 1978. – Vol. 23. – P. 369–373.
- Electrical behavior of hydroxyapatites $M_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ ($M = Ca, Pb, Ba$) / A. Laghzizil et al. // Mat. Res. Bull. – 2001. – Vol. 36. – P. 953–962.
- Chakroun-Ouadhour E. Synthesis, characterization and electrical properties of a lead sodium vanadate apatite / E. Chakroun-Ouadhour // Mat. Res. Bull. – 2008. – Vol. 43. – P. 2451–2456.
- Изучение кристаллической структуры соединения состава $Pb_{(8-x)}Na_xLa_x(PO_4)_6O_{(x/2)}$ / Е.И. Гетьман, А.В. Игнатов, С.Н. Лобода и др. // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2009. – Вып. 2. – С. 217–219.
- Твердые растворы в системе $Pb_{8-x}Pr_xNa_2(PO_4)_6 \square_{2-x/2}O_{x/2}$ / А. В. Игнатов, Е. И. Гетьман, С. Н. Лобода и др. // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Химия и химическая технология. – 2011. – Вып. 17. – С. 71–76.
- Study the crystal structure of the composition $Pb_{8-x}Eu_xNa_2(PO_4)_6 \square_{2-x/2}O_{x/2}$ / Е.И. Getman, А.В. Ignatov, М.А.В. Abdul Jabar, S.N. Loboda // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24(63), № 3. – С. 48–56.
- Твердые растворы в системе $Pb_{(8-x)}Nd_xNa_2(PO_4)_6 \square_{(2-x/2)}O_{(x/2)}$ / Е.И. Гетьман, А.В. Игнатов, С.Н. Лобода и др. // Укр. хим. журн. – 2011. – Т. 77, № 9–10. – С. 30–34.
- Abdul Jabar M.A.B New gadolinium-substituted lead sodium apatite structure / M.A.B. Abdul Jabar, E.I. Getman, A.V. Ignatov // Functional Materials. – 2018. – Vol. 25, No 4. – P. 713–719.
- Isomorphous Substitution of Rare-Earth Elements in Lacunary Apatite $Pb_8Na_2(PO_4)_6$ / E.I. Getman [and others] // Inorg. Chem. – 2016. – Vol. 55. – P. 2165–2173.
- Shannon, R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides / R. D. Shannon // Acta Cryst. – 1976. – V. 32. – P. 751–767.
- Toumi M. Crystal structure and spectroscopic studies of $Na_2Pb_8(PO_4)_6$ / M. Toumi, T Mhiri // J. Ceramic Soc. Japan. – 2008. – Vol. 116. – P. 904–908.

Поступила в редакцию 18.09.2024 г.

**SUBSTITUTION OF LEAD FOR GADOLINIUM IN THE $\text{Pb}_8\text{Na}_2(\text{PO}_4)_6$ STRUCTURE
AND ITS EFFECT ON THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS**

A. O. Sidorenko, A. V. Ignatov, N. V. Yablochkova

The X-ray phase analysis method established the limit of substitution of lead for gadolinium according to the scheme $2\text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Gd}^{3+} + \text{Na}^+$ in the formation of solid solutions with the structure of apatite based on double sodium lead phosphate $\text{Pb}_{8-2x}\text{Gd}_x\text{M}_{2+x}(\text{PO}_4)_6$. Changes in the parameters of the elementary cells of the obtained solid solutions confirm the course of substitution and are consistent with the difference in the ionic radii of the substituted ions. The features of the crystal structure of the resulting solid solutions have been studied by the method of X-ray diffraction analysis of the powder. The effect of lead substitution with gadolinium in sodium lead double phosphate with apatite structure on the conductivity of the obtained samples was determined.

Keywords: apatite structure, isomorphous substitution, lead, gadolinium, conductivity.

Сидоренко Алиса Олеговна

Старший преподаватель кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: zhegailoalisa@mail.ru

ORCID: 0009-0009-4405-7627

AuthorID: 840467

Sidorenko Alisa Olegovna

Senior Lecturer of the Department of Inorganic Chemistry,

Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF

Игнатов Алексей Владимирович

кандидат химических наук, доцент, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: a.ignatov@donnu.ru

ORCID: 0000-0001-6806-5693

AuthorID: 1091051

Ignatov Alexey Vladimirovich

Candidate of Chemical Sciences, Docent, Vice-Rector,

Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF

Яблочкова Наталья Васильевна

кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой неорганической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: n.iablochkova@donnu.ru

ORCID: 0009-0007-9813-3782

AuthorID: 7776-0620

Yablochkova Natalia Vasilyevna

Candidate of Chemical Sciences, Docent, Head of the Department of Inorganic Chemistry
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF